

Ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP): Compreensão Empática

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A Compreensão Empática é uma ferramenta da Terapia Centrada na Pessoa (TCP) caracterizada pela capacidade do terapeuta em compreender profundamente os sentimentos, pensamentos e experiências emocionais do cliente, através de uma identificação afetiva e cognitiva genuína, sem perda da individualidade do terapeuta.

Tematologia: Psicoterapia; Abordagem Centrada na Pessoa.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "compreensão" deriva do latim "comprehensio", que significa "ato de abranger, envolver completamente". "Empático" vem do grego "empathia", que denota "sentir junto".

Neologia: Compreensão empática é um neologismo técnico da Terapia Centrada na Pessoa (TCP).

II. Fatuística

Pensenologia: A Compreensão Empática reflete-se pelo holopensene da conexão interconsciencial empática, favorecendo a sintonia entre terapeuta e cliente.

Fatologia: A Compreensão Empática na Terapia Centrada na Pessoa é uma habilidade essencial, na qual o terapeuta busca entrar no mundo subjetivo do cliente, sem perder sua própria identidade, para compreender profundamente suas emoções, pensamentos e experiências de vida. Isso é alcançado através de uma escuta ativa, empatia genuína e reflexões que ajudam o cliente a explorar seus próprios sentimentos e significados. A Compreensão Empática facilita o estabelecimento de uma relação terapêutica segura e de confiança, possibilitando ao cliente uma maior clareza e autoconsciência.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Compreensão Empática pode ser percebida como uma interação energética sutil entre terapeuta e cliente, promovendo uma troca de informações emocionais e intuitivas que transcendem a comunicação verbal.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Compreensão Empática potencializa o sinergismo terapêutico entre terapeuta e cliente, promovendo uma maior eficácia no processo de autoexploração e crescimento pessoal.

Principiologia: A Compreensão Empática está fundamentada no princípio da autenticidade emocional e na valorização da singularidade do cliente.

Codigologia: A prática da Compreensão Empática está alinhada com o código de ética da Terapia Centrada na Pessoa, que preconiza o respeito pela autonomia e dignidade do cliente.

Tecnologia: A Compreensão Empática pode ser desenvolvida por meio de técnicas de sensibilização

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia emocional, treinamento em escuta ativa e supervisão clínica.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta centrado na pessoa; cliente em busca de autoconhecimento e transformação pessoal.

Masculinologia: O terapeuta empático; o cliente vulnerável em processo de autoexploração.

Femininologia: A terapeuta sensível e acolhedora; a cliente em busca de apoio emocional e orientação.

Hominologia: O Homo sapiens empaticus; o Homo sapiens terapeuta.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Compreensão Empática é exemplificada quando o terapeuta é capaz de se colocar no lugar do cliente, compreendendo seus sentimentos e pensamentos de forma autêntica e genuína, sem julgamentos ou interpretações precipitadas.

Culturologia: A Cultura da Compreensão Empática é essencial para a construção de relações

Enciclopédia da Conscienciologia
terapêuticas sólidas e eficazes, baseadas na
empatia e na compaixão.